

ПРОГРЕСС В ОБЛАСТИ ЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ ТЕХНИК ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ КАРДИОВАСКУЛЯРНОЙ СИСТЕМЫ У ЛЮДЕЙ И ОБЗОР ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ РИСКОВ ОСЛОЖНЕНИЙ.

Бахронов Шердил Рустамович

Бухарский филиал Республиканского специализированного научно-практического центра кардиологии.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10664819>

Введение. В последние десятилетия исследования медицинской отрасли науки дают новые более эффективные и высокотехнологичные способы лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы человека. При этом технологии обеспечения лечебного процесса современными высококачественными и скоростными диагностическими приборами и оборудованием, средствами лечения, медицинскими препаратами тоже развиваются интенсивно. Как показывает анализ специальной медицинской литературы, научных публикаций за последние десятилетия в медицинской отрасли многих стран, в основном технологически развитых стран произошли большие изменения в лечении тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний. Очень большими темпами развиваются рентгенэндоваскулярные методы диагностики и лечения, обеспеченные высококачественными и скоростными диагностическими приборами и оборудованием.

Ключевые слова: эндоваскулярный, метод, диагностика, лечение, заболевание, сердце, человек, научный центр, исследование, клиника, опыт, стентирование, осложнение.

Материал и методы исследования: Работа посвящена этапам развития эндоваскулярных методов диагностики и лечения. Приведены заболевания сердечно-сосудистой системы, которые лечатся эндоваскулярными методами. Приведен перечень научных центров, где проводятся основные исследования проблем развития эндоваскулярных методов диагностики и лечения. Рассмотрен опыт ведущих клиник, занимающихся лечением сердечно-сосудистой системы эндоваскулярными методами. Приведены требования к подготовке врача по рентгенэндоваскулярным технологиям. Рассмотрены осложнения стентирования коронарных артерий.

Заключение: Во многих случаях и стентирование сосудов является одним из самых эффективных способов устранения стеноза артерий.

Стентирование сосудов приносит выраженный положительный эффект, имеет малое количество осложнений и противопоказаний. А короткий реабилитационный период и малая инвазивность делают стентирование одной из самых популярных операций в сосудистой хирургии

Использованная литература:

1. A.T. Ahmedov, F.J. Kamolov, J.R. Sharipov, L.A. Narziev. (2023). PREDICTORS OF CARDIOVASCULAR COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH CHRONIC ISCHEMIC HEART DISEASE AFTER BYPASS SURGERY. SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM, 2(4), 164–168. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7787690>
2. A.T. Akhmedov, & L.A. Narziev. (2023). PREDICTORS OF CARDIOVASCULAR COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH CHRONIC ISCHEMIC HEART DISEASE AFTER BYPASS SURGERY. International Journal of Medical Sciences And Clinical Research, 3(03), 68–77. <https://doi.org/10.37547/ijmscr/Volume03Issue03-10>
3. A.T.Ahmedov, F.J.Kamolov, J.R.Sharipov, L.A.Narziev. (2023). ECHOCARDOGRAPHIC FEATURES OF PATIENTS AFTER COVID-19 PNEUMONIA. ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE, 2(10), 37–41. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7787702>
4. Ahmedov, A., & Kamolov, F. (2023). ECHOCARDOGRAPHIC CHANGES IN PATIENTS WITH A SURVEY OF PNEUMONIA ASSOCIATED WITH CORONAVIRUS INFECTION COVID-19. International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research, 3(3), 110–115. Retrieved from <https://researchcitations.com/index.php/ibmscr/article/view/883>
5. Akhmedov A.T. (2022). COMPARATIVE EVALUATION OF IMMUNOLOGICAL PARAMETERS OF LABORATORY ANIMALS WITH THYMUS AUTOIMPLANTATION IN THE DYNAMICS OF OBSERVATION. International Journal of Medical Sciences And Clinical Research, 2(11), 12–18. <https://doi.org/10.37547/ijmscr/Volume02Issue11-03>
6. Navruzova, Sh.I., Akhmedov, A.T. "AUTOIMPLANTATION OF THYMUS IN SURGICAL CORRECTION OF CONGENITAL HEART DEFECTS" CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES, - 2021. – Vol. 2.3 - (2021). – P.: 88-98.
7. Navruzova, Sh.I., Akhmedov, AT ""AUTOIMPLANTATION OF THYMUS IN SURGICAL CORRECTION OF CONGENITAL HEART DEFECTS." CENTRAL ASIAN

JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES, - 2021. - Vol. 2.3 - (2021). – P.: 88-98.

8. Ахмедов А.Т., Особенности иммунной системы при врожденных пороках сердца, // EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE. – 2022. Vol. 2 No. 3 EJMP. – С. 35-40. [Akhmedov A. T., Features of the immune system in congenital heart defects, // EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE. – 2022. Vol. 2 no. 3 EJMP. – pp. 35-40 [in Russian]

9. Ахмедов А.Т., Сравнительная оценка иммунологических параметров лабораторных животных аутоимплантации тимуса в динамике наблюдения, // EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE. – 2022. - Vol. 2 No. 3: EJMP. С. 40-45 [Akhmedov A. T., Comparative evaluation of the immunological parameters of laboratory animals after thymus autoimplantation in the dynamics of observation, // EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE. - 2022. - Vol. 2 no. 3: EJMP. С. 40-45 in Russian]

